

РАСКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТЬ К ИНКЛЮЗИВНОМУ РАЗВИТИЮ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Азимова Шахло Таировна

Базовый докторант Ташкентский государственный экономический университет Научно-исследовательский Институт Развития Туризма при Государственном Комитете

Республики Узбекистан по Развитию Туризма

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2801-752X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896553>

***Аннотация.** В этой статье исследуется туристический потенциал современного Шелкового пути, освещаются как проблемы, так и возможности в развитии устойчивой и инклюзивной индустрии туризма. Исследование сосредоточено на острой необходимости инклюзивного туризма, обеспечивающего доступность для всех, включая людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и экономически неблагополучные группы. На основе анализа вторичных источников в данной статье рассматривается текущее состояние туристической инфраструктуры, роль регионального сотрудничества и стратегии, необходимые для преодоления барьеров на пути инклюзивности. Результаты исследования подчеркивают важность трансграничного сотрудничества, развития инфраструктуры и цифровых инноваций для продвижения инклюзивного и устойчивого туризма вдоль Шелкового пути.*

***Ключевые слова:** туризм на Шелковом пути, инклюзивный туризм, Узбекистан, Центральная Азия, туристическая инфраструктура, устойчивый туризм, региональное сотрудничество, трансграничный туризм.*

***Abstract.** This paper explores the tourism potential of the modern Silk Road, highlighting both the challenges and opportunities in developing a sustainable and inclusive tourism industry. The study focuses on the critical need for inclusive tourism, ensuring accessibility for all, including individuals with disabilities, the elderly, and economically disadvantaged groups. By analyzing secondary sources, this paper examines the current state of tourism infrastructure, the role of regional cooperation, and the strategies needed to overcome barriers to inclusivity. The findings emphasize the importance of cross-border collaboration, infrastructure development, and digital innovation in promoting an inclusive and sustainable tourism framework along the Silk Road.*

***Keywords:** silk road tourism, inclusive tourism, Uzbekistan, Central Asia, tourism infrastructure, sustainable tourism, regional cooperation, cross-border tourism.*

***Аннотация.** Ушбу мақолада замонавий Ипак йўлининг сайёҳлик салоҳияти ўрганилиб, барқарор ва инклюзив туризм индустриясини ривожлантиришидаги қийинчиликлар ва имкониятлар ёритилган. Тадқиқот инклюзив туризмга бўлган муҳим еҳтиёжга, барча, шу жумладан ногиронлар, қариялар ва иқтисодий ночор гуруҳлар учун очиқликни таъминлашга қаратилган. Иккиламчи манбаларни таҳлил қилиб, ушбу ҳужжатда туризм инфратузилмасининг ҳозирги ҳолати, минтақавий ҳамкорликнинг роли ва инклюзивлик тўсиқларини бартараф этиши учун зарур бўлган стратегиялар кўриб чиқилади. Топилмалар Ипак йўли бўйлаб инклюзив ва барқарор туризм тизимини тарғиб қилишида трансчегаравий ҳамкорлик, инфратузилмани ривожлантириши ва рақамли инновацияларнинг муҳимлигини таъкидлайди.*

Калим сўзлар: ипак йўли туризми, инклюзив туризм, Ўзбекистон, Марказий Осиё, туризм инфратузилмаси, барқарор туризм, минтақавий ҳамкорлик, трансчегаравий туризм.

Введение. Древний Шелковый путь, культовый маршрут торговли и культурного обмена, всегда был символом сотрудничества и взаимосвязанности. В наше время возрождение Шелкового пути посредством различных инициатив в области сотрудничества предоставило Центральной Азии, особенно Узбекистану, возможность извлечь выгоду из своего богатого культурного наследия и географического значения. Туризм, в частности, рассматривается как основной фактор экономического роста, сохранения культуры и регионального сотрудничества. Узбекистан с его историческими городами, такими как Самарканд, Бухара и Хива, играет центральную роль в возрождении Великого Шелкового пути. Хотя туристический потенциал региона неоспорим, задача заключается в том, чтобы сделать этот рост всеохватывающим, обеспечив инклюзивность туризма для всех, включая людей с инвалидностью, пожилых людей и экономически неблагополучных групп. В соответствии с направлением конференции «Туристический потенциал Шелкового пути в условиях современности: проблемы и перспективы развития», в данной статье исследуется туристический потенциал Шелкового пути в современном контексте, рассматриваются проблемы и перспективы развития, с особым акцентом на инклюзивный туризм.

Актуальность темы и вопросы исследования. Возрождение Шелкового пути как туристического направления является важным аспектом стратегий регионального развития в Центральной Азии. Поскольку мировая индустрия туризма все больше ориентируется на инклюзивность, растет потребность в том, чтобы преимущества туризма вдоль Шелкового пути были доступны для всех слоев общества. Инклюзивный туризм не только способствует экономическому росту, но и способствует социальному равенству и сотрудничеству между странами, разделяющими наследие Шелкового пути.

Ключевыми исследовательскими вопросами, лежащими в основе данной статьи, являются:

1. Каково текущее состояние туризма вдоль Шелкового пути в Узбекистане и Центральной Азии?
2. Каковы основные проблемы на пути развития инклюзивного туризма в регионе?
3. Как инклюзивный туризм может способствовать сотрудничеству и устойчивому развитию вдоль современного Шелкового пути?

Методология. Исследование основано на вторичных источниках в качестве основного метода исследования. Исследование основано на анализе существующих данных для оценки текущего состояния туризма, инклюзивных туристических инициатив и более широкого социально-экономического контекста региона. Вторичные данные были собраны из научных журналов, правительственных отчетов Узбекистана и соседних стран, а также публикаций международных организаций, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO). Этот метод позволяет получить всестороннее представление о текущей динамике и проблемах в развитии туризма вдоль Шелкового пути.

Теоретические основы исследования. Теоретическая основа данного исследования основана на теории устойчивого развития и инклюзивного туризма. Устойчивый туризм подчеркивает необходимость сбалансировать экономические, социальные и экологические факторы, чтобы обеспечить долгосрочные выгоды, как для

посетителей, так и для принимающих сообществ. Теория устойчивого развития рассматривает туризм как инструмент экономического роста, но также предполагает участие всех слоев общества в процессах принятия решений и справедливого распределения выгод [6]. Данная перспектива приобретает все большее значение, особенно в свете Целей устойчивого развития (ЦУР). В ЦУР признается роль экономического роста, но также подчеркиваются более широкие социальные задачи, такие как укрепление человеческого достоинства и борьба с неравенством.

Теория инклюзивного туризма развивает данное представление, подчеркивая, что туризм должен предоставлять равные возможности недооценённым группам, включая людей с инвалидностью, пожилых путешественников и экономически неблагополучные сообщества [3]. В соответствии с задачами, поставленными в рамках ЦУР, инклюзивный туризм, рассматривается как обнадеживающий, критический и нравственный поворот, направленный на преодоление тенденций изоляции в отрасли и способствованию более широкому участию и получению выгод, как от потребления так и от производства туристических продуктов и услуг.

В этой связи, важно подчеркнуть интерпретацию инклюзивного туризма, предложенную Шейвенсом и Биддольфом, которая является наиболее полной, представленной на сегодняшний день. Описывая инклюзивный туризм как «трансформационный процесс», они подчеркивают активное вовлечение различных групп населения, особенно лиц с инвалидностью, как в этическое производство, так и в потребление туристических услуг, а также справедливое распределение выгод, получаемых от данной деятельности [5]. Такая перспектива подчеркивает глубокое влияние, которое инклюзивный туризм может оказывать не только на отдельных людей и/или группы людей, но и на более широкие трансформационные процессы в социальных структурах.

Обе теории актуальны для анализа туристического потенциала Шелкового пути, поскольку регион стремится способствовать экономическому росту, одновременно решая вопросы доступности и инклюзивности.

Обзор литературы. Современный Шелковый путь возродил интерес к древним торговым путям как туристическому направлению. Исследование И.Акбара и др. подчеркивает важность развития инфраструктуры в продвижении туризма вдоль Шелкового пути. В их исследовании подчеркивается, что инвестиции в транспорт, жилье и общественные услуги имеют решающее значение для превращения Центральной Азии в конкурентоспособное на мировом рынке туристическое направление [2]. Аналогично, Хетагурова утверждает, что уникальное сочетание культурного наследия и природной красоты Великого Шелкового пути обладает значительным потенциалом для привлечения туристов со всего мира [7].

Исследования также указали на значительные инфраструктурные проблемы, стоящие перед регионом. Арабов и др. обнаружили, что отдаленная и пересеченная местность Центральной Азии создает проблемы с логистикой, особенно в сельской местности [2]. Туристическая инфраструктура остается недостаточно развитой во многих частях Узбекистана и соседних странах, что ограничивает доступность как для местных, так и для иностранных туристов. Кроме того, доступность для людей с ограниченными физическими возможностями остается важной проблемой. В существующей литературе подчеркивается разрыв между развитием городского туризма (сосредоточенного на

крупных исторических городах) и слаборазвитыми сельскими районами, которые необходимы для полноценного знакомства с Шелковым путем.

В исследованиях также подчёркивается роль современных технологий. В своей статье Саттарова и др. исследуют роль цифровых технологий в возрождении туризма вдоль Шелкового пути в Центральной Азии, подчеркивая, как цифровой туризм может повысить доступность и устойчивость туристической индустрии региона.[4]

Обсуждение и выводы. Туристический потенциал Шелкового пути остается высоким, особенно в Узбекистане, где исторические города, такие как Самарканд и Бухара, продолжают привлекать иностранных туристов. Однако остаются значительные проблемы, особенно в обеспечении того, чтобы выгоды от туризма доходили до всех сообществ и путешественников.

Развитие инфраструктуры, особенно в сельской местности, имеет важное значение для полной реализации туристического потенциала региона. Доступность остается серьезной проблемой, как с точки зрения физической инфраструктуры для путешественников с ограниченными физическими возможностями, так и с точки зрения экономических барьеров, ограничивающих туризм для групп с низким уровнем дохода. Исследование показывает, что, хотя Узбекистан добился успехов в улучшении доступности основных туристических объектов, более широкая проблема инклюзивного туризма, особенно в сельских и отдаленных районах, остается нерешенной. Инклюзивный туризм привлекает к себе внимание во всем мире, но его развитие в Центральной Азии все еще находится на ранней стадии. Усилия Узбекистана по улучшению доступности ключевых объектов культурного наследия, таких как Регистан в Самарканде и крепость Арк в Бухаре, демонстрируют определенный прогресс. Однако многие из этих усилий сосредоточены в городских центрах, что делает сельские и периферийные районы менее доступными.

Трансграничное сотрудничество имеет решающее значение для раскрытия всего потенциала Шелкового пути как единого туристического маршрута. В исследованиях подчеркивается важность либерализации визового режима, совместных инфраструктурных проектов и совместных маркетинговых кампаний для продвижения туризма на Шелковом пути. Такие программы, как “Шелковая виза” между Узбекистаном и Казахстаном, являются многообещающими шагами на пути к созданию целостного и инклюзивного туристического опыта по всей Центральной Азии. Региональное сотрудничество имеет решающее значение для решения многих выявленных проблем. Такие программы, как совместные визовые системы и трансграничные инфраструктурные проекты, могут облегчить поездки туристов, особенно с особыми потребностями.

Инклюзивный туризм не только приносит пользу путешественникам, но и служит инструментом регионального развития. Вовлекая местные сообщества в туристические проекты и обеспечивая справедливое распределение экономических выгод, инклюзивный туризм может способствовать сокращению бедности и социальной справедливости. Например, усилия Узбекистана по продвижению местных ремесленников в рамках его туристической стратегии являются позитивным шагом на пути к тому, чтобы выгоды от туризма распространялись по всему обществу. Однако это требует дальнейшего развития. Регион должен инвестировать в программы обучения работников гостиничного бизнеса, уделяя особое внимание инклюзивности и культурному чутью, а также продвигая цифровые инструменты, которые улучшают доступность для всех путешественников.

Рекомендации. На основе анализа туристического потенциала и перспектив развития современного Шелкового пути, особенно в отношении инклюзивного туризма, предлагаются следующие рекомендации:

- *Инвестировать в инфраструктуру инклюзивного туризма.* Правительствам стран Центральной Азии, особенно Узбекистана, следует уделять приоритетное внимание модернизации инфраструктуры, чтобы сделать туристические объекты более доступными для людей с инвалидностью, пожилых людей и семей с маленькими детьми. В свою очередь, отели, рестораны и другие услуги, связанные с туризмом, должны соответствовать международным стандартам доступности. Этого можно достичь с помощью государственно-частного партнерства и стимулов для предприятий, которые уделяют приоритетное внимание инклюзивности.

- *Расширять возможности цифровых туристических решений.* Внедрение цифровых решений, таких как виртуальные туры по основным объектам Шелкового пути, многоязычные цифровые путеводители и мобильные приложения, которые предоставляют информацию о специальных возможностях в режиме реального времени могут улучшить впечатления от путешествий для людей, которые физически не могут посетить определенные места. Также важно сосредоточиться на совершенствовании цифровых платформ, ориентированных на туристов с особыми потребностями, таких как доступные системы бронирования, предоставляющие подробную информацию о жилье, ресторанах и туристических достопримечательностях.

- *Продвигать региональное сотрудничество и трансграничный туризм.* Продолжать расширять такие программы, как «Шелковая виза», чтобы охватить больше стран Центральной Азии, что упростит трансграничные поездки и создаст единый туристический опыт на Шелковом пути. Это значительно повысило бы привлекательность региона для международных туристов. Региональные кампании, подчеркивающие разнообразие и доступность предлагаемого опыта, могут привлечь более широкий круг туристов, для этого необходимо разработать скоординированные маркетинговые стратегии между странами Шелкового пути для продвижения инклюзивного туризма.

- *Разработать политику устойчивого туризма.* Обеспечить, чтобы все новые проекты туристической инфраструктуры вдоль Шелкового пути разрабатывались с учетом экологической устойчивости. Это включает в себя защиту объектов природного наследия от чрезмерной застройки и обеспечение того, чтобы инициативы в области экологического туризма поддерживали усилия по сохранению. Развитие туризма должно включать меры по сохранению культурного наследия, включая традиционные ремесла, местные обычаи и исторические памятники, обеспечивая при этом, чтобы местные сообщества извлекали выгоду из возросшего притока туристов, и непосредственно вовлекались в цепочку создания стоимости в сфере туризма

- *Развивать государственно-частное партнерство (ГЧП).* Правительствам следует поощрять партнерские отношения между государственным и частным секторами для инвестирования в проекты инклюзивного туризма. Предоставление налоговых льгот или субсидий предприятиям, которые уделяют приоритетное внимание доступным услугам, может ускорить развитие инфраструктуры инклюзивного туризма.

Выполняя данные рекомендации, Центральная Азия, в частности Узбекистан, может позиционировать себя как лидера в области инклюзивного и устойчивого туризма,

гарантируя, что выгоды от возрождения Шелкового пути будут доступны всем слоям общества.

Заключение. Туристический потенциал Шелкового пути в наше время огромен, но реализация этого потенциала требует решения серьезных проблем. Инклюзивный туризм – это не только моральный императив, но и экономическая возможность. Узбекистан и его соседи по Центральной Азии должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, которая делает туризм доступным для всех, а также развивать региональное сотрудничество посредством общих визовых систем, трансграничного маркетинга и совместных проектов по развитию туризма. В дальнейшем политика должна быть направлена на то, чтобы сделать преимущества туризма доступными для всех, от международных туристов до местных сообществ, гарантируя, что Шелковый путь останется глобальным символом взаимосвязи и инклюзивности.

REFERENCES

1. Akbar, Imanaly, Akmaral Tazhekova, Zabira Myrzaliyeva, Bauyrzhan Pazykhaiyr, and Serik Mominov. "Positive Outcomes of Cross-Border Tourism Development Cooperation: A Case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan." REGION 11, no. 2 (2024): 43-62.
2. Arabov, Nurali, Dilmurod Nasimov, Bekzot Janzakov, Komiljon Khomitov, Gulnarakhan Utemuratova, Dilshod Abduraimov, and Baxit Ismailov. "Shaping the future of Uzbekistan's tourism: An in-depth analysis of infrastructure influence and strategic planning." Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 11, no. 1 (2024): 53-65.
3. Darcy, Simon, Ivor Ambrose, Stephen Schweinsberg, and Dimitrios Buhalis. "Conclusion: Universal approaches to accessible tourism." Accessible tourism: Concepts and issues (2011): 300–316.
4. Sattarova, Zukhra, Shirin Mirzaeva, and Islombek Kuchkarov. "Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road)." Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521) 2.6 (2024): 248-258.
5. Scheyvens, Regina, and Robin Biddulph. "Inclusive tourism development." Tourism and Sustainable Development Goals (2020): 45-65.
6. Hall, C. Michael, and Alan A. Lew. *Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach*. Routledge, 2009.
7. Хетагурова В. Ш. "Открываем Центральную Азию: перспективы развития туризма по тропам Великого Шёлкового пути." Сервис в России и за рубежом 11, no. 6 (76) (2017): 15-31.